

PAPPELN IN DER AGROFORSTWIRTSCHAFT: NACHHALTIGE HOLZPRODUKTION UND KLIMAGEWINNE

1. Populus × canadensis 'Koster' außerhalb des Waldes (rechts) 2. Populus × canadensis 'Koster' entlang eines Maisfeldes 3. Geerntete hochstämmige Pappel

WAS UND WARUM:

Pappeln gehören seit Langem zu den charakteristischen Baumarten der belgischen und flämischen Landschaft. Mit ihrer schlanken Silhouette und ihrem rasanten Wachstum prägen sie nicht nur das ländliche Landschaftsbild, sondern spielen auch eine Schlüsselrolle in der Holzproduktion. Aufgrund ihrer hohen Wuchsleistung und ihres ergiebigen Holzertrags bieten Pappeln große Chancen – besonders jetzt, da die Nachfrage nach hochwertigem Pappelholz, etwa für Sperrholz und andere Bauanwendungen, weiter steigt. Zu den heimischen Arten zählen die Schwarzpappel und die Zitterpappel. Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche Sorten, Kultivare und Hybriden entwickelt, die einen wirtschaftlich tragfähigen Anbau unter den unterschiedlichsten Bedingungen ermöglichen. Die Ausweitung des Pappelanbaus in ganz Europa – auch außerhalb klassischer Waldgebiete, etwa im Rahmen von Agroforstsystemen – kann den Übergang zu einer nachhaltigeren und klimaneutralen biobasierten Wirtschaft unterstützen.

SCHLÜSSELWÖRTER: Pappel, Bäume außerhalb von Wäldern, Holzproduktion, Sperrholz, Kreislaufwirtschaft, Klimaneutrale Wirtschaft, Biofilter, Kohlenstoffbindung

WIE DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGENEN WIRD?

Seit dem 18. Jahrhundert werden in Europa Pappelhybriden angebaut, wodurch Pappeln zu einer der wichtigsten domestizierten Baumarten geworden sind. Sowohl heimische Arten wie die Schwarz- und Zitterpappel als auch Kulturpappeln eignen sich für traditionelle Agroforstsysteme mit Baumreihen oder hochstämmigen Obstgärten ebenso wie für innovative Systeme des streifenförmigen Gehölzanbaus. Heimische Arten pflanzt man am besten in Gruppen und lichtet sie später aus, während Kulturpappeln direkt an ihremendgültigen Standort in Reihen mit einem Abstand von 10 Metern gepflanzt werden. Mischpflanzungen mit Arten wie Eiche, Wildkirsche oder Walnuss bieten eine interessante Alternative zu homogenen Kulturpappelbeständen. Eine gezielte Schnittpflege ist entscheidend, um hochwertiges Nutzholz zu erzeugen.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VORTEILE:

Pappeln bieten zahlreiche Vorteile in Agroforstsystemen und können eine Schlüsselrolle beim Übergang zu einer nachhaltigen, klimaneutralen Wirtschaft spielen. Aufgrund der im Vergleich zur Nachfrage begrenzten Verfügbarkeit von Pappelholz innerhalb der EU stellt die Agroforstwirtschaft eine attraktive Möglichkeit dar, den Pappelanbau auf landwirtschaftlichen Flächen auszuweiten, ohne die Nahrungsmittelproduktion zu beeinträchtigen.

Einzelne Bäume in der Agroforstwirtschaft wachsen in der Regel schneller als solche in traditionellen Pappelplantagen. Bäume entlang von Feldrändern oder Parzellengrenzen profitieren ähnlich wie Solitärer Bäume von mehr Licht und Platz und liefern dennoch verwertbares Holz. Damit eignet sich die Agroforstwirtschaft sowohl für die Holzproduktion als auch für eine harmonische Landschaftsgestaltung.

In Europa wird neben Plantagenholz bereits das Holz von einzeln stehenden Pappeln erfolgreich in der Sperrholzindustrie genutzt – ein Beleg dafür, dass auch Pappeln aus Agroforstsystemen einen ebenso hohen Wert besitzen können. Die endgültige Verwendung hängt maßgeblich von der Stammqualität ab: gerade Stämme eignen sich für Furnier- und Möbelholz, während minderwertiges Holz für Obstkisten, Paletten oder Biomasse verwendet werden kann. Das Schnittmanagement ist unerlässlich, um die gewünschte Form und Qualität zu erzielen.

Darüber hinaus erbringen Pappeln wertvolle Ökosystemleistungen. Als "Biofilter" in Pufferstreifen entlang von Gewässern können sie deutlich mehr Stickstoff und Phosphor aufnehmen als die herkömmliche Ufervegetation. Ihre leicht abbaubaren Blätter tragen zur Humusbildung und Bodengesundheit bei, während ihr schnelles Wachstum für einen frühen, nachwachsenden Holzertrag sorgt. Hybridpappeln sind besonders effektiv bei der Kohlenstoffbindung und fügen sich nahtlos in zirkuläre Landwirtschaftssysteme ein.

Durch die Integration von Pappelreihen entlang von Feldern, Wiesen oder Flurgrenzen können Landwirte sowohl zu einer nachhaltigen Produktion als auch zu Klimavorteilen beitragen. Künftige Züchtungen sowie die Selektion neuer Hybriden sollten auf multifunktionale Nutzung abzielen, um Holzproduktion, Biodiversität und Klimaschutz gleichzeitig zu fördern.

KERNAUSSAGEN:

- **Pappeln wachsen schnell und liefern wertvolles Holz, was sie zu einer idealen zusätzlichen Einkommensquelle auf landwirtschaftlichen Flächen macht.**
- **Pappeln können die Bodenqualität verbessern und die Nitratauswaschung reduzieren.**
- **Pappeln in Agroforstsystemen produzieren Holz, erhöhen die Artenvielfalt und tragen zu einer klimaresistenteren Landwirtschaft bei.**

Populus x canadensis

TOBI HALLEZ

Universiteit Gent, Laboratorium voor Houttechnologie (UGent-Woodlab)

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.